

внедрение которых позволит обеспечить высокий уровень жизни населения и создать условия для всестороннего развития общества.

Список использованных источников

1. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика [Текст] / А.Г. Ягодка. – К.: КНЕУ, 2000. – 212 с.
2. Піча В.М. Політологія [Текст] / В. Піча, Н. Хома. – К.: Каравелла, 2001. – 344 с.
3. Куценко О.Д. Общество неравных. Классовый анализ неравенств в современных обществах: опыты западной социологии [Текст] / О.Д. Куценко. – Харків: Видавничий центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2000. – 316 с.
4. Лібанова Е.М. Трансформаційні процеси, соціальна стратифікація і перспективи становлення середнього класу [Текст] / Е.М. Лібанова // Економіка і прогнозування. – 2002. – № 2. – С. 34-60.
5. Симончук Е.В. Средний класс: люди и статусы [Текст]: монография / Е.В. Симончук. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2003. – 464 с.
6. Симоянов А. Социальное государство: суть, критерии, индикаторы / А. Симоянов. – Логос № 2 [98] – 2014. – С. 224-225.
7. С участием экспертов РИСИ в Луганске обсудили вопросы социально-экономического развития ЛНР / Министерство экономического развития ЛНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://merlnr.su/news/1036-s-uchastiem-ekspertov-risi-v-luganske-obsudili-voprosy-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-lnr.html>
8. Повышение минимальной зарплаты в ЛНР с 1 января 2020 года / Новости ЛНР: Lugansk365.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://miaistok.su/s-1-iyulya-v-lnr-izmenilsya-razmer-minimalnoj-zarplaty/>
9. О Программе социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2019 год: Закон Луганской Народной Республики от 05 марта 2019 года № 36-III [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://glava-lnr.info/dokumenty/zakony/zakon-o-programme-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-luganskoj-narodnoj-respubliki-na-2019-god>
10. Моисеев Н.И. Человек и ноосфера / Н.И. Моисеев. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 350 с.
11. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность [Текст] / Г.С. Вечканов. – СПб.: Питер, 2007. – 384 с.
12. Программа развития Луганской Народной Республики на 2018-2023 годы / Народная Трибуна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nt1941.su/allnews/important_day/2553-programma-razvitiya-luganskoj-narodnoj-respubliki-na-2018-2023-gody.html
13. Алибеков Ш.И. Роль государственных социальных внебюджетных фондов в социальной политике страны / Ш.И. Алибеков, Л.И. Салова // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 1. – С. 1-4.
14. Проект манифеста международной академии солидаризма / Международная академия солидаризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.macadems.com/ru/manifest/>

УДК 323.2:352

DOI

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ФОРМ И МЕХАНИЗМОВ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР ОБЩЕСТВА**

**ШЕМЯКОВ А.Д.,
д-р экон. наук, доцент, профессор;
РАЗБЕЙКО Н.В., ст. преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. Рассмотрены теоретические подходы, способствующие развитию форм и механизмов взаимоотношения региональной власти, хозяйствующих субъектов и институциональных структур общества. Предложена базовая модель механизма, способствующего решению задач по выбранной направленности процесса взаимодействия в городах и районах ДНР. Проведена классификация

состоявшихся наиболее эффективных форм взаимоотношений между властью, бизнесом и обществом. Разработана концепция формирования модели дискуссионной площадки, обеспечивающей успешные отношения сторон процесса взаимодействия, способствующего развитию сервисной региональной экономики ДНР.

Ключевые слова: взаимодействие, система взаимодействия, механизм взаимоотношения, бизнес-структуры, органы власти, гражданское общество, партнерский подход, социальное партнерство, хозяйствующие субъекты сервисной региональной экономики.

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF FORMS AND MECHANISMS OF MUTUAL RELATIONS BETWEEN REGIONAL AUTHORITIES, ECONOMIC ENTITIES AND INSTITUTIONAL STRUCTURES OF SOCIETY

SHEMIAKOV A.D.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor, Professor;
RAZBEYKO N.V., Senior Lecturer
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the
Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. Theoretical approaches, assisting development of forms and mechanisms of interrelation of regional power, managing subjects and institutional structures of society, are considered. The base model of mechanism assisting the decision of tasks on the chosen orientation of process of co-operation in cities and districts of ДНР is offered. Classification of the taking place most effective forms of mutual relations is conducted between power, business and society. Conception of forming of model of debatable ground, providing the successful relations of parties of process of co-operation assisting development of service regional economy of ДНР, is worked out.

Keywords: co-operation, system of co-operation, mechanism of interrelation, businesses, organs of power, civil society, partner approach, social partnership, managing subjects of service regional economy.

Актуальность и постановка проблемы. Повышение экономической и социальной устойчивости государства является одной из актуальных проблем, от решения которой зависит жизнеобеспечение страны. В целом становление государственности предопределяет необходимость достижения длительной социально-экономической устойчивости на основе поиска новых форм, методов, подходов и механизмов процесса взаимодействия, способствующего развитию в обществе эффективных взаимоотношений между различными институтами и внутри них. Следует отметить, что в условиях непризнанности и военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) реализация такого подхода имеет большое значение для формирования эффективной региональной структуры органов власти, хозяйствующих субъектов и институциональных структур общества.

На современном этапе развития экономики ДНР важно не только уметь привлекать частные инвестиции в сферу предоставления важнейших общественных услуг, но и обеспечивать эффективную реализацию ныне действующих проектов на более долгосрочный период. Решение этой задачи возможно только при развитии эффективных форм и механизмов, реализующих конструктивные взаимоотношения государственной, региональной и муниципальной власти с бизнес-структурами и структурами гражданского общества на основе сбалансированности их интересов.

Таким образом, поиск теоретических подходов к развитию форм и механизмов взаимоотношения региональной власти, хозяйствующих субъектов и институциональных структур общества приобретает особую актуальность.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты исследования взаимосвязи форм и механизмов, реализующих конструктивные взаимоотношения органов власти и бизнеса, нашли свое отражение в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых: Л.Е. Мошковой, И.Н. Кирилова, А.И. Костусенко, С.Э. Жилинского, О.В. Даниловой, С.А. Кузнецовой, М.В. Вилисова, В.В. Дорофиевко, Л.П. Барышниковой, В.В. Подгорного и др.

Значимое место в проведении исследований, связанных с развитием межсекторного взаимодействия и управления развитием сервисной экономики региона, занимают работы ученых Киричек А.И., Якимец В.Н., Хананашвили Н., Тонышевой Л.Л., Зайнашевой З.Г., Заруба О.В., Назмутдиновой Е.В., Федоровой О.Б. и др.

Существенный вклад в развитие научного обоснования социальных и экономических аспектов применения принципа социального партнерства в партнерских взаимоотношениях государства, бизнеса и общественных институтов внесли отечественные и зарубежные исследователи: Шемяков А.Д., Уколов В.Ф., Ивченко С.В, Алиев И.М., Л.Л. Бунтовская и др.

Вместе с тем анализ сложившейся социально-экономической ситуации в Республике указывает на то, что вопросы теоретических подходов к развитию форм и механизмов взаимоотношения региональной власти, хозяйствующих субъектов и институциональных структур общества в условиях современных вызовов остаются недостаточно изученными и требуют дополнительного исследования.

Цель статьи: анализ теоретических подходов, способствующих развитию форм и механизмов взаимоотношения региональной власти, хозяйствующих субъектов и институциональных структур общества. Разработка концепции формирования модели дискуссионной площадки, обеспечивающей успешные отношения сторон процесса взаимодействия, способствующего развитию сервисной региональной экономики ДНР.

Изложение основного материала исследования. Проблемы отношений участников процесса взаимодействия исследуются учеными постоянно. Такие исследования не теряют свою актуальность и в условиях строительства новой государственности.

Существующие на сегодняшний день в ДНР институты не в полной мере способствуют разрешению приоритетных социально-экономических проблем Республики. Ситуация усугубляется низким уровнем сложившегося состояния взаимоотношений власти бизнеса и общества в части совместного решения задач развития региональной экономики в конкретных городах и районах страны, а также ограниченностью возможностей использования в национальной практике инновационных форм и механизмов процесса взаимодействия сторон.

Так, вопросы формирования базовых моделей механизмов, способствующих решению задач по выбранной направленности процесса взаимодействия, не нашли должного теоретико-методологического обоснования.

В этой связи особую значимость приобретают накопленный мировой опыт в части развития партнерского подхода при разработке форм и моделей механизмов, гарантирующих решение задач по выбранной направленности процесса взаимодействия. Следует отметить, что в основе партнёрского подхода заложен принцип социального партнерства, на базе которого создаются не только условия для развития эффективных партнерских отношений, но и осуществляется процесс сбалансированности интересов сторон. Применение такого подхода особо актуально в условиях становления и развития региональной экономики в городах и районах ДНР.

Партнерский подход, по мнению ученых и практиков, способствует более широким возможностям взаимодействия органов власти, субъектов хозяйственной деятельности и структур гражданского общества на основе их совместной оценки не только сложившейся социально-экономической ситуации, но и поиска путей, обеспечивающих согласованные решения по урегулированию возникающих проблем.

В процессе выработки взаимоприемлемого решения интересы партнеров – органов власти, субъектов хозяйственной деятельности и структур гражданского общества партнеров, как правило, достигают максимального согласования.

Проведенные научные изыскания указывают на то, что наряду с принципом социального партнерства фундаментом развития партнерского подхода является четкое следование сторонами базовых принципов: взаимовыгодность; системность; добровольность; информационная открытость; прозрачность; взаимное доверие; терпение и терпимость; соблюдение не только своих интересов, но и интересов других партнеров; готовность идти на компромиссы; умение аргументировать свою позицию; умение слышать и услышать партнера; взаимоуважение сторон; равноправие участников; уважение ценностей партнеров; умение оценивать идеи и труд своих партнеров [1-6].

По мнению российского ученого Мошковой Л.Е., «В основе партнерского подхода лежит убеждение в том, что только благодаря содержательному и широко распространенному межсекторному взаимодействию инициативы по обеспечению устойчивого развития могут носить инновационный и последовательный характер, позволяющий решать чрезвычайно сложные задачи общественного развития» [3, с. 77]. Ученый обращает внимание на то, что решение проблем в одиночку, как способ, является неэффективным «Работая по отдельности, каждый сектор проводит обособленную деятельность, зачастую конкурирует с другими секторами и/или дублирует действия, растрачивая ценные ресурсы. Разрозненные усилия приводят к развитию практики «поиска виноватых», когда уход от решения проблемы и бездеятельность перекладывается на чужие плечи.

Таким образом, партнерский подход создает новые возможности для общественного развития за счет: лучшего понимания условий деятельности и возможностей каждого сектора, а также поиска новых путей их применения в целях достижения общего блага [3, с. 78].

Выстраивание отношений между партнерами – властью, бизнесом и обществом – происходит через сложную систему регулирующих механизмов, которые в практике не отличаются развитостью и требуют совершенствования. Вместе с тем механизмы как элементы системы взаимоотношений государства, бизнеса и институциональных структур общества выполняют ключевую роль в управленческой деятельности.

В управленческих процессах, используя системный подход, ученые указывают на то, что регулирующий механизм, как совокупность средств воздействия, обеспечивает решение задач, направленных на достижение поставленных целей.

Такой подход позволяет:

во-первых, рассматривать механизм как совокупность приёмов и способов, подходов, осуществляющих реализацию управленческой функции по воплощению выбранной направленности, процесса взаимодействия;

во-вторых, для организации управленческих процессов можно предложить базовую модель механизма, гарантирующую решение задач по выбранной направленности процесса взаимодействия (рис. 1);

в-третьих, совокупность базовых механизмов представляет собой структурный элемент системы взаимоотношений государства, бизнеса и общества, реализующей достижение баланса их интересов.

Рис. 1. Базовая модель механизма, способствующего решению задач по выбранной направленности процесса взаимодействия

Очевидно, что реализация вышеуказанных принципов является необходимым условием эффективного функционирования структурных элементов механизма взаимодействия органов

власти, бизнеса и общества, а наличие обратной связи – достаточным условием для достижения поставленной цели.

По мнению исследователя О.В. Даниловой, в любом разрабатываемом проекте выбор механизмов всегда соответствует выбранной направленности процесса взаимодействия, который актуализируется в зависимости от решаемых проблем для соответствующих территорий, нормативно-правовых ограничений и предлагаемой методологии взаимоотношений власти, бизнеса и общества [7]. Из проведенного исследования вытекает, что совокупность регулирующих механизмов можно представить как единый комплексный механизм управления системой взаимоотношений государства, бизнеса и институциональных структур общества, ориентированный на человека.

По мнению ученого: «Комплексный механизм управления рассматриваемой системой включает набор частных функциональных механизмов:

- организационные механизмы – ведение и использование совместных проектов;
- экономические, финансовые – механизмы привлечения и обеспечения возврата привлеченных средств инвесторов;
- механизм использования бюджетных средств;
- механизм диверсификации ответственности участников реализации ГЧП-проектов и др.» [7].

Следует заметить, что для реализации эффективного процесса взаимодействия особо важны три вида регулирующих механизмов, а именно: организационные; социально-экономические и правовые.

Организационные. Механизмы характеризуются тем, что стороны процесса взаимодействия, действуя в соответствующем регионе, делегируя часть функций по решению социально значимых задач, образуют новую организационную структуру, деятельность которой направлена на достижение баланса интересов.

Социально-экономические. Механизмы базируются на социально-экономической технологии, созданной на инновационных подходах эффективного использования ресурсов в части развития сферы сервисной деятельности в регионе, которая в значительной степени определяет базовые черты новой экономики и возможности повышения ее эффективности. Механизмы этого вида способствуют совершенствованию процесса финансового обеспечения функционирования и развития конкретных территориальных образований.

Правовые. По мнению ученого С.А. Кузнецовой, «...правовой механизм следует определить как совокупность правовых норм, правоотношений и юридических актов, участвующих в правовом воздействии, и существующих в виде динамической, внутренне единой системы, элементы которой приобретают новые свойства именно в результате своего взаимодействия» [8].

Следует отметить, что правовые механизмы позволяют не только собрать вместе явления правовой действительности, но и сформировать правовые основы для функционирования целостной системы взаимоотношений государства, бизнеса и общества, обеспечивающей достижение баланса их интересов при реализации намеченных проектов (выбранных направленностей деятельности) развития конкретных территорий. В данном случае их социально-экономическое становление осуществляется на основе выбранной направленности деятельности, предопределяющей будущее и настоящее региональной экономики.

Наряду с регулируемыми механизмами, обеспечивающими достижение поставленных целей, особую значимость в управленческой деятельности приобретает практика применения форм, создающих условия для качественного взаимодействия власти, бизнеса и общества. Рассматривая такой подход, ученые обращают внимание на то, что выбор наиболее эффективных форм, способствующих развитию доверительных взаимоотношений, является непростой задачей.

Анализ научной литературы [9-16], посвященной изучению сложившейся ситуации в части практики применения форм взаимоотношений между властью, бизнесом и обществом, позволяет провести следующую их классификацию (табл. 1).

Из приведенной классификации наиболее эффективных форм взаимоотношений между властью, бизнесом и обществом вытекает:

во-первых, формы отношений разнообразны и зависят от целевых установок на направленность взаимодействия;

во-вторых, инструментарий взаимодействия формируется в зависимости от миссии. Как показывает опыт и практика, наиболее эффективным инструментарием в этом процессе являются бипартизм или трипартизм. Как отмечают российские ученые, «Бипартизм – это добровольное, основанное на независимости и равноправии сторон, тесное взаимодействие (диалог,

консультации, переговоры) организаций трудящихся и предпринимателей в ходе создания и применения трудовых норм, как национальных, так и международных, а также при разрешении трудовых споров. Если такое сотрудничество осуществляется с участием трех сторон: организаций трудящихся, предпринимателей и государственных властей, то оно именуется трипартизмом. Бипартизм и трипартизм не только идеологическая концепция, но и закреплённая в международных правовых стандартах модель поведения участников коллективных трудовых отношений» [15-17];

в-третьих, трактуя миссию как целеустановку, область взаимоотношений бизнеса, органов власти и общества, можно утверждать, что наиболее отвечающими выбранной теме исследования являются формы отношений, базирующихся на трипартизме. Следует отметить, что трипартизм, как инструментальный процесс взаимодействия, одновременно является базовым принципом, предопределяющим успешное достижение баланса интересов сторон. Изучение процесса взаимодействия бизнеса, органов власти и общества позволяет сделать вывод о том, что для успешного достижения баланса интересов требуется не только предварительное обсуждение возникающих проблем, но и выработка согласованных решений по их устранению в процессе взаимоотношений граждан, органов государственной власти и хозяйствующих субъектов.

Таблица 1

Классификация состоявшихся наиболее эффективных форм взаимоотношений между властью, бизнесом и обществом

Форма отношений	Инструментарий взаимодействия	Миссия
1	2	3
Лидерство власти	Бипартизм	Согласование интересов государства и бизнеса при доминирующем положении органов государственной власти
Лидерство бизнеса	Бипартизм	Согласование интересов бизнеса и государства при доминирующем положении структур бизнеса
Особые экономические зоны (ОЭЗ)	Бипартизм	Согласование интересов государства и бизнеса, инвестирующего свои ресурсы в развитие неперспективных территорий на основе предоставления хозяйствующим субъектам особого юридического статуса и экономических льгот
Территории приоритетного развития (ТПР)	Бипартизм	Согласование интересов государства и бизнеса в части развития городов и районов, в которых сложились неблагоприятные социально-экономические и экологические условия, неудовлетворительное состояние занятости населения на основе введения специального режима инвестиционной деятельности, способствующего созданию новых рабочих мест. Состояние занятости населения
Свободные экономические зоны (СЭЗ)	Бипартизм	Достижение баланса интересов между структурами бизнеса, государственными и муниципальными органами на основе повышения экономической активности наименее развитых территорий за счет создания специального режима, предусматривающего более льготные условия коммерческой деятельности, в частности – льготный порядок налогообложения и взимания таможенных пошлин, на части территории с четко установленными границами и принятым специальным правовым режимом
Государственно-частная	Бипартизм	Согласование интересов и обеспечение равноправия государства и бизнеса
Партнерство	Бипартизм	Организация конструктивного диалога, в котором принимают участие органы государственной власти и объединения (ассоциации) предпринимателей на основе осознания необходимости процесса взаимодействия
Социальное партнёрство	Трипартизм	Обеспечение поиска баланса интересов между органами власти, хозяйствующими субъектами и институциональными структурами общества на основе переговорного процесса
Борьба с коррупцией	Трипартизм	Согласование интересов государства, бизнеса и институтов общества в проведении системной работы по минимизации коррупционной составляющей на основе идеи о том, что коррупция является важнейшим препятствием для устойчивого развития городов и районов
Участие в работе общественных советов (совещательных органов) при исполнительных органах государственной власти	Трипартизм	Вовлечение представителей бизнес-структур и институциональных структур общества в процесс работы исполнительных органов государственной власти

Продолжение табл. 1

1	2	3
Участие в работе экспертных групп	Трипартизм	Выработка прогнозных рекомендаций по разработке регионально-целевых проектов
Участие в контроле выполнения принятых решений	Трипартизм	Вовлечение представителей органов власти, бизнес-структур и институциональных структур общества в процесс контроля выполнения государственных решений
Открытые дискуссионные площадки	Трипартизм	Поиск баланса интересов между интересами бизнеса, граждан, органов государственной и муниципальной власти. Вовлечение граждан в управленческую деятельность органов государственной и муниципальной власти. Участие в выработке решений по устранению недостатков в управленческой деятельности органов государственной и муниципальной власти

На наш взгляд, особое внимание заслуживает форма таких отношений, как открытые дискуссионные площадки, выполняющих роль вовлечения представителей органов власти, бизнес-структур и институциональных структур общества в процесс совместного изучения сложившегося состояния развития региональной экономики, выработки прогнозных рекомендаций по решению проблем и разработке регионально-целевых проектов по выбранным направлениям деятельности.

Проведенный анализ подходов и методов организации такой формы отношений позволяет предложить концепцию формирования модели дискуссионной площадки, обеспечивающей успешное развитие сервисной региональной экономики на соответствующей территории по выбранным направлениям деятельности (рис. 2).

В вопросах взаимодействия сторон, очевидно, что все формы важны, так как в зависимости от целеустановок они выполняют различные функции, способствующие повышению качественного взаимодействия власти, бизнеса и общества.

Так, к примеру, государственно-частное партнёрство (ГЧП) способствует не только согласованию интересов и обеспечению равноправия государства и бизнеса, но и решению общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Как показывает национальный и зарубежный опыт, развитие социального партнёрства, как формы взаимодействия, гарантирует сбалансирование интересов государственных органов, бизнес-структур и представителей работников в вопросах социально-трудовых отношений как на макроуровне, так и микроуровне социально-экономических отношений, что значительно стабилизирует экономическую и социально-политическую ситуацию в государстве, а также способствует эффективному развитию производственной демократии.

Так, по мнению ученых: «Однією з особливостей виробничої демократії в управлінні соціально-трудовими відносинами в країнах із розвинутою ринковою економікою є розвиток різноманітних форм соціальної демократії, тобто демократії, яка поширена у сферах соціального та економічного життя і передбачає процес взаємодії, у якому беруть участь представницькі органи держави, роботодавці та наймані працівники. Європейська практика взаємодії держави, роботодавців і найманих працівників показала, що ефективним шляхом пошуку компромісних рішень між ними є впровадження ефективного соціального партнерства як методу обміну інформацією та представлення позицій сторін. У процесі взаємодії соціальних партнерів напрацьовується ціла низка домовленостей, які в сукупності набувають форми інструментарію, що дозволяє втілювати їх у життя. Відповідно до національного законодавства, це нормативно-правові акти, які є обов'язковими до виконання сторонами переговорного процесу. У процесах становлення та подальшого розвитку виробничої демократії соціальне партнерство відіграє роль механізму, що приводить в дію систему управління соціально-трудовими відносинами» [17, с. 272].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Проведенный анализ теоретических подходов, способствующих развитию форм и механизмов взаимоотношения региональной власти, хозяйствующих субъектов и институциональных структур общества, позволяет сделать следующие выводы:

1. Предложенная базовая модель механизма (рис. 1) позволяет сформировать систему, представляющую собой единый комплексный механизм управления процессом взаимоотношений государства, бизнеса и институциональных структур общества, обеспечивающего как на национальном, так и региональном уровнях стабилизацию экономической и социально-политической ситуации в государстве и обществе.

Рис. 2. Концепция формирования модели дискуссионной площадки, обеспечивающей успешное развитие сервисной региональной экономики на соответствующей территории по выбранным направлениям деятельности

2. Необходимым условием эффективного функционирования структурных элементов механизма взаимодействия органов власти, бизнеса и общества является четкое следование сторонами базовых принципов взаимодействия, а наличие обратной связи – достаточным условием для достижения поставленной цели.

3. Рассматриваемый системный подход к реализации конструктивных взаимоотношений государственной, региональной и муниципальной власти с бизнес-структурами и структурами гражданского общества на основе принципа партнерства:

позволяет сформировать концепцию модели дискуссионной площадки, обеспечивающей совместные действия по развитию сервисной региональной экономики в городах и районах ДНР по выбранным направлениям деятельности (рис. 2);

создает условия для минимизации разногласий сторон при принятии совместных решений, направленных на укрепление региональной экономики;

указывает на необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в части организации конструктивного диалога во время переговоров сторон.

Список использованных источников

1. Мошкова Л.Е. Развитие партнерских отношений бизнеса и власти на территории присутствия: теория и практика: монография / Л.Е. Мошкова. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2014. – 236 с.
2. Кирилов И.Н. Основные принципы государственного управления развитием экономики региона / И.Н. Кирилов // Kant. – 2011. – №2. – С. 46-48.
3. Мошкова Л.Е. Партнерские отношения бизнеса и власти: актуальность новых подходов / Л.Е. Мошкова // Партнерство гражданского общества, бизнеса и власти в развитии территории присутствия компаний: сб. науч. ст. – 2017. – Вып. 12. – Ч. 2. – С. 75-83.
4. Костусенко А.И. Механизм взаимодействия властных и предпринимательских структур в рыночной среде / А.И. Костусенко // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 2(30). – С. 174-178.
5. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): учебник для вузов / С.Э. Жилинский. – 8-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2007. – 944 с.
6. Киричек А.И. Механизмы взаимодействия власти с субъектами гражданского общества при организации межсекторного социального партнерства в субъектах Российской Федерации / А.И. Киричек // Вестник ТГЭУ. – 2017. – № 3(83). – С. 44-50.
7. Данилова О.В. Механизмы взаимодействия государственных органов и бизнес-структур в регионах присутствия крупного бизнеса / О.В. Данилова // Экономика в промышленности. – 2016. – № 1. – С. 26-33.
8. Кузнецова С.А. К вопросу об определении понятия «правовой механизм» / С.А. Кузнецова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2013. – № 1(57). – С. 9-12.
9. Киварина М.В. Государство и бизнес: эволюция форм взаимодействия / М.В. Киварина // Государственно-частное партнерство. – 2014. – № 1(1). – С. 57-72 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.creativeconomy.ru/journals/index.php/ppp/article/view/27/>
10. Уколов В.Ф. Взаимодействие власти, бизнеса и общества / В.Ф. Уколов. – М.: Экономика, 2009. – 621 с.
11. Ивченко С.В. Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских компаний / С.В. Ивченко, М.И. Либоракина, Т.С. Сиваева; под ред. М.И. Либоракиной. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2003. – 136 с.
12. Хананашвили Н. Межсекторные взаимодействия в России: методология, технологии, правовые нормы, механизмы, примеры (Настольная Книга – 1999) / Н. Хананашвили, В. Якимец. – М.: ИСА РАН; Фонд НАН, 2000. – 184 с.
13. Вилисов М.В. Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект / М.В. Вилисов // Власть. – 2006. – № 7. – С. 56-63.
14. Шемяков А.Д. Некоторые аспекты регулирования социально-трудовых отношений в условиях рыночной системы хозяйствования / А.Д. Шемяков // Менеджер. – 2014. – №2 (68). – С. 79-86.
15. Алиев И.М. Экономика труда / И.М. Алиев, Н.А. Горелов, Л.О. Ильина. – М.: Юрайт, 2013. – 671 с.
16. Якимец В.Н. Основы, принципы и механизмы межсекторного социального партнерства в России: дисс. ... д-ра соц. наук. – Санкт-Петербург, 2002. – 376 с.
17. Шемяков А.Д. Теоретико-методологічні засади розвитку виробничої демократії в управлінні соціально-трудовими відносинами: дис. ... д-ра екон. наук. – Донецьк, 2012. – 470 с.